

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041179>
УДК 681.3

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА

А.А. Брюховецкий,

к.т.н., доц., зав. кафедрой информационных технологий и компьютерных систем

Д.В. Моисеев,

д.т.н., доц., проф. кафедры информационных технологий и компьютерных систем,
СевГУ,
г. Севастополь

Аннотация: Предлагается модель обнаружения аномальных данных на основе исследования однородности выборок. Метод предназначен для решения задачи обнаружения изменения состояния потока контролируемых данных с использованием моделей нормального и гамма распределений на основе критерия непараметрической статистики Спирмена. Приводятся результаты исследования влияния значений интенсивности генерации заявок, интенсивности обслуживания заявок, нагрузки системы, объема выборок, моментов времени измерения характеристик и уровней значимости на изменение состояния объекта контроля. Метод может быть применен для контроля процесса обнаружения изменения состояния ресурсов БТС.

Ключевые слова: имитационное моделирование, система массового обслуживания, однородность выборок, эффект гетероскедастичности, моделирование сложных систем

SIMULATION OF MONITORING DATA STATE CHANGE DETECTION

A.A. Bryukhovetsky,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Information Technologies and Computer Systems

D. V. Moiseev,

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, professor of the Department of Information Technologies and Computer Systems,
SevSU,
Sevastopol

Annotation: A model for detecting anomalous data based on the study of sample uniformity is proposed. The method is designed to solve the problem of detecting changes in the state of the flow of controlled data using models of normal and gamma distributions based on the Spearman nonparametric statistics criterion. The results of the study of the influence of the values of the intensity of generating applications, the intensity of servicing applications, the system load, the volume of samples, the time points of measuring characteristics and significance levels on the change in the state of the control object are presented. The method can be used to control the process of detecting changes in the state of UMV resources.

Keywords: simulation modeling, queuing system, sample uniformity, heteroskedasticity effect, modeling of complex systems

Исследования, проведенные на сегодняшний день в области защиты транспортных средств, позволили решить ряд проблем безопасности и предложить ряд решений. Однако все еще существуют открытые проблемы, требующие дальнейшего изучения. Необходимость решения задач, обеспечивающих безопасность объектов критической информационной инфраструктуры «умный город», обусловлена не только тенденциями роста транспортных потоков, но и существенными изменениями в области применяемых цифровых технологий на транспортных средствах, когда через сеть осуществляется взаимодействие с окружающей средой посредством интерфейсов: V2V, V2X, V2P, V2G, V2D. В статье рассматривается имитационная модель, которая позволяет моделировать динамику изменения состояния объектов, и может рассматриваться как один из возможных подходов для совершенствования методов защиты критически важных объектов, в частности, интеллектуальных транспортных средств в сетях VANET.

В настоящее время процесс оперативного выявления аномалий данных мониторинга критических объектов инфраструктуры является комплексной, трудоемкой и трудно формализуемой задачей. Системы обнаружения вторжений (IDS) являются наиболее действенной контрмерой и наиболее надежным подходом обеспечения защиты автомобильных сетей или традиционных компьютерных сетей [1, 2]. В комплексных информационных системах контроля критически важных объектов реализуется механизм поддержки принятия решений по выявлению критического состояния объекта контроля. Совместное использование средств оперативного мониторинга, имитационного моделирования и вероятностных моделей позволяет прогнозировать динамику изменения состояния и превентивно выполнять корректирующие действия, предотвращая тем самым возникновение аварийных ситуаций [3-8].

Проведем серию экспериментов, в которых интенсивность поступления и обработки заявок в системе распределены по гамма закону. Генератор случайных значений с использованием гамма распределения – $\text{gamma}(\alpha, \beta)$ имеет два параметра: α – параметр формы > 0 , β – параметр масштаба > 0 . Масштабный параметр β и параметр формы α этого распределения связаны с математическим ожиданием и дисперсией двумя уравнениями:

$$\begin{cases} \alpha * \beta = M \\ \alpha * \beta^2 = \sigma^2. \end{cases}$$

Решение этой системы уравнений позволяет определить максимально правдоподобные значения параметров гамма-распределения. Преобразуем значения параметров нормального распределения в гамма распределение. Получаем следующую интенсивность генерации заявок: для $M(\lambda) = 0.7$, $\sigma(\lambda) = 0.09 \Rightarrow \alpha = 5.5$, $\beta = 0.128$.

Для значений интенсивности обслуживания заявок построим таблицу 1.

Таблица 1 – Преобразование параметров нормального распределения в гамма распределение

μ	$\sigma(\mu)$	α	β
0,8	0,17	3,7	0,215
0,8	0,2	3,2	0,25
0,8	0,24	2,7	0,297
0,8	0,26	2,45	0,326
0,8	0,32	2	0,4
0,8	0,33	1,92	0,416
0,8	0,35	1,8	0,445
0,8	0,37	1,73	0,463
0,8	0,38	1,7	0,473
0,8	0,4	1,6	0,5

Приведем графики гамма распределения для некоторых примеров значений параметров, представленных в таблице 2.

Таблица 2 – Примеры значений параметров для гамма распределения

Параметр	Пример1	Пример2	Пример3
альфа	3,7	2	1,6
бета	0,215	0,4	0,5
Матем.ожидание	0,80	0,80	0,80
Дисперсия	0,17	0,32	0,40
Мода	0,58	0,40	0,30

x	альфа=3,7; бета=0,215	альфа=2; бета=0,4	альфа=1,6; бета=0,5
0,1	0,08867	0,48675	0,69773
1,1	0,54899	0,43950	0,39805
2,1	0,03005	0,06887	0,07940
3,1	0,00082	0,00835	0,01357

На рисунке 1 представлены графики функций гамма распределения с различными параметрами.

Рисунок 1 – Примеры графиков функции распределения с различными параметрами

1. После преобразования параметров проведём моделирование системы для параметров из таблицы 2. Результаты моделирования для различных выборок представим в таблице 3, где разным цветом отметим наблюдаемые значения для $p = 0,001$ – синий, $p = 0,005$ – зеленый, $p = 0,01$ – красный, которые соответствуют G-эффекту.

Таблица 3 – Результаты экспериментов для разных объемов n

α	β	$\sigma(\mu)$	$t(20-2)$	$t(40-2)$	$t(60-2)$
3,7	0,215	0,17	2,71026823	3,4551096	5,84330347
3,2	0,25	0,2	3,82052841	3,31260798	4,77561313
2,7	0,297	0,24	1,79406021	3,53239149	4,67969141
2,45	0,326	0,26	4,79421496	6,1844856	7,35062798
2	0,4	0,32	3,83611859	2,84421792	4,97467211
1,92	0,416	0,33	6,74909246	6,70973064	6,68590119
1,8	0,445	0,35	3,85179474	6,50216333	6,65408968
1,73	0,463	0,37	3,78960209	5,31104172	4,34127791
1,7	0,473	0,38	4,04699038	6,27757451	9,63782085
1,6	0,5	0,4	1,92696007	4,29294489	7,06779261

Представим полученные результаты в таблице 3 в виде графиков для $n = 20, 40, 60$ (рис. 2).

Рисунок 2 – Результаты экспериментов – $t(n)$ для разных объемов выборки n

При объеме выборки $n = 60$ модель постоянно находится в гетерообласти. При сравнении полученных результатов для гамма распределения с нормальным распределением наиболее устойчивые области проявления G-эффекта наблюдались, как и ранее, при объеме выборки $n = 40$, $p = 0,001$.

2. Проведем серию экспериментов на имитационной модели, варьируя моменты времени – $\tau = [21, 31, 41]$ измерения характеристик, для выборок объемом $n = [20, 40, 60]$. Результаты отобразим на графиках (рис. 3). Критические значения изображены для выборки $n = 40$.

Рисунок 3 – Результаты экспериментов – $t(n)$ для разных моментов времени τ при $n = 40$

Из полученных данных, представленных в таблице 3 следует, что наиболее устойчиво G-эффект проявляется при $\tau = 31$ и $n = 40$ (рис. 6).

Заключение.

1. Проведены эксперименты с целью определения влияния ряда значений параметров на изменения состояния объектов с использованием гамма распределения. Полученные результаты позволяют констатировать, что установленные параметры гамма распределения позволяют обеспечить адекватность имитационной модели. Результаты моделирования для гамма распределения подтверждают устойчивые области обнаружения G-эффекта, полученные для нормального закона распределения интенсивностей заявок. Более того, в модели на основе гамма распределения гетерообласти имеют большую временную протяженность по сравнению с моделью, использующей нормальный закон распределения.

2. Эксперименты показали, что самым оптимальным выбором для гамма распределения, обеспечивающем высокую достоверность обнаружения G = эффекта, является использование объема выборки $n = 40$. При использовании выборки объемом $n = 20$ гетероскедастичность проявляется неустойчиво, а при использовании выборки $n = 60$ модель постоянно находилась в гетерообласти.

3. Были исследованы различные моменты времени τ измерения характеристик. Так было установлено, что для $\tau = 21$ и $\tau = 41$ G-эффект проявлялся редко, а при $\tau = 51$ – практически не наблюдался. На основе вышесказанного рекомендуется использовать $\tau = 31$ с целью повышения достоверности мониторинга объектов.

4. Общей рекомендацией для оценки обнаружения G-эффекта является следующее. В зависимости от назначения мониторируемой системы, является ли она критического назначения или нет, эксперт вправе задавать значения уровня значимости – p , для которых, с одной стороны, будет обеспечена высокая достоверность значений характеристик мониторируемых объектов, с другой – достигается минимальное число ошибок первого и второго рода, а, значит, будут снижены риски при принятии ошибочных решений, что в свою очередь обеспечит минимальные потери.

5. Результаты, полученные в проведенных экспериментах с моделями, построенными на основе различных законов распределения интенсивностей потока заявок и используемых критериев, применяются как входная информация для систем интеллектуальной поддержки принятия решений о выборе стратегии мониторинга в зависимости от значений таких параметров как необходимого объема выборок случайных величин; частоты, глубины, периодичности мониторинга; моментов измерения характеристик объектов контроля; состояния среды и других.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 19-29-06015/20 и 19-29-06023/20)

Список литературы

[1] Бутун И. Обзор систем обнаружения вторжений в беспроводных сенсорных сетях. / И. Бутун, С. Д. Моргера и Р. Санкар. // IEEE communications surveys & tutorials. – 2014. Vol. 16. No. 1. 266-282 с.

[2] Мохаммед Али Хезам Аль-Джунаид, Сайед А.А. и др. Классификация атак безопасности в VANET: Обзор требований и перспектив, MATEC Web of Conferences 150, 06038 (2018), MUCET 2017. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1051/mateconf/201815006038>. (дата обращения: 08.05.2021).

[3] Боев В.Д. Концептуальное проектирование систем в AnyLogic с 7 и ГПСС мира. / В.Д. Боев. – М.: НОИ Интуит, 2016. 556 с. ISBN: 978-5-9556-0161-8.2015.

[4] Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. / пер. с англ. И.И. Грушко; под ред. В.И. Неймана. – М.: Машиностроение, 1979. 432 с.

[5] Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики. / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: Высшая школа, изд-во «Юнити», 1998. 1000 с.

[6] Скатков А. Мониторинг качественных изменений состояний сетевого трафика на основе эффекта гетероскедастичности. / А. Скатков, А. Брюховецкий, В. Шевченко. // Применение информационно – коммуникационных технологий, АИСТ 2016-Материалы конференции. – Баку, 2016. С. 7991765.

[7] Информационные технологии для критических инфраструктур: монография. / под ред. А.В. Скаткова. – Севастополь: СевНТУ, 2012. 306 с.

[8] Скатков А.В. Интеллектуальная система мониторинга для решения крупномасштабных научных задач в облачных вычислительных средах. / А.В. Скатков, А.А. Брюховецкий, Д.В. Моисеев. // Информационно-управляющие системы. – СПб.: «ГУАП», 2017. № 2 (87). 19-25 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Butun I. Review of intrusion detection systems in wireless sensor networks. / I. Butun, S. D. Morger and R. Sankar. // IEEE communications surveys & tutorials. – 2014. Vol. 16. No. 1. 266-282 p.

[2] Mohammed Ali Hezam Al-Junaid, Sayed A.A. et al. Classification of Security Attacks in VANET: Review of Requirements and Prospects, MATEC Web of Conferences 150, 06038 (2018), MUCET 2017. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1051/mateconf/201815006038>. (date of access: 08.05.2021).

[3] Boev V.D. Conceptual design of systems in AnyLogic with 7 and GPSS of the world. / V.D. Boev. – М.: NOI Intuit, 2016.556 p. ISBN: 978-5-9556-0161-8.2015.

[4] Kleinrock L. Queuing Theory. / per. from English I.I. Grushko; ed. IN AND. Neumann. – М.: Mashinostroenie, 1979. 432 p.

[5] Ayvazyan S.A. Applied statistics and foundations of econometrics. / S.A. Ayvazyan, V.S. Mkhitaryan. – М.: Higher school, publishing house "Unity", 1998. 1000 p.

[6] Skatkov A. Monitoring of qualitative changes in the states of network traffic based on the effect of heteroscedasticity. / A. Skatkov, A. Bryukhovetsky, V. Shevchenko. // Application of information and communication technologies, АИСТ 2016-Conference proceedings. – Baku, 2016. S. 7991765.

[7] Information technology for critical infrastructures: monograph. / ed. A.V. Skatkov. – Sevastopol: SevNTU, 2012. 306 p.

[8] Skatkov A.V. Intelligent monitoring system for solving large-scale scientific problems in cloud computing environments. / A.V. Skatkov, A.A.

Bryukhovetsky, D.V. Moiseev. // Information and control systems. – SPb.: "GUAP", 2017. No. 2 (87). 19-25 p.

© Д.В. Моисеев, А.А. Брюховецкий, 2021

Поступила в редакцию 11.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Моисеев Д.В., Брюховецкий А.А. Моделирование обнаружения изменения состояния данных мониторинга // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 316-325. URL: <https://ip-journal.ru>